

ТРЕТИЙ РАУНД ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА WAI СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разуванов А. И., к. м. н., доцент, doc-rai@yandex.by,

Пацко А. И., calandiva86@mail.ru,

Пастухова О. Д., pas2hov18021978@mail.ru

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», г. Минск, Республика Беларусь

В современном обществе важными являются вопросы оценки здоровья и трудоспособности лиц с ограничениями жизнедеятельности. Понятие «инвалидность» включает различные нарушения, затрудняющие обучение, самообслуживание, трудоустройство и социальное взаимодействие. Изучение работоспособности в этом контексте крайне важно с точки зрения интеграционного и объективизирующего характера этого понятия и изменений, касающихся лиц, занятых трудом. Дополнительным стимулом для разработки данного направления является тот факт, что в последнее время в глобальной рабочей среде наблюдаются определенные тенденции, связанные не только со старением рабочей силы, но и с новыми формами занятости (частичная и удаленная занятость, фриланс, платформенная занятость, аутсорсинг, совместное использование сотрудников), а также с возросшей сменяемостью и интенсивностью работы, что заметно влияет на психофизическую нагрузку и благополучие работника. Все это подчеркивает необходимость комплексного подхода к управлению человеческими ресурсами, направленного на создание безопасной и продуктивной рабочей среды.

Для оценки работоспособности человека часто используются опросники, которые позволяют комплексно и объективно оценить состояние пациента. Опросники представляют собой стандартизированные формы, включающие вопросы, направленные на выявление физического, психического и социального состояния человека. Преимущества использования опросников заключаются в их структурированности и возможности количественной оценки. Они позволяют собрать обширную информацию за короткое время и минимизировать субъективность оценки. Использование опросников также способствует стандартизации оценки работоспособности, что важно для сравнения данных между различными учреждениями и исследованиями. Все это помогает врачам и другим специалистам принимать обоснованные решения, формировать индивидуальные программы реабилитации, а также оценивать их эффективность. В конечном итоге это улучшает качество медицинской помощи и способствует восстановлению работоспособности пациентов.

Одним из примеров таких опросников служит Work Ability Index (далее – WAI) – инструмент, предназначенный для оценки работоспособности сотрудников и их способности выполнять свои профессиональные обязанности. Он был разработан финскими учеными [1, 2] и применяется в различных странах для оценки и улучшения условий труда.

WAI состоит из ряда вопросов, которые охватывают несколько ключевых аспектов здоровья и работоспособности: текущая работоспособность – сравнение текущей способности выполнять работу с максимальной за всю жизнь; работоспособность по отношению к требованиям, предъявляемым профессией – соответствие текущих возможностей требованиям занимаемой должности; число диагностированных заболеваний – перечень имеющихся хронических заболеваний; оценка профессиональной деятельности – самооценка работником своей способности выполнять работу за последние 12 месяцев; прогнозируемая работоспособность – ожидаемая работоспособность через два года; психологические ресурсы – уровень мотивации, настроения и удовлетворенности работой.

Результаты WAI выражаются в числовом индексе, который позволяет классифицировать работоспособность по нескольким степеням: низкая, средняя, хорошая и отличная. Это дает возможность работодателям и заинтересованным специалистам быстро выявлять сотрудников, нуждающихся в дополнительной поддержке или коррекции условий труда [1, 2]. Использование WAI помогает в разработке мероприятий по улучшению условий труда и профилактике профессиональных заболеваний. Это также способствует продлению профессионального долголетия сотрудников и повышению их общей производительности.

Адаптация опросника WAI на русский язык решит несколько важных задач, способствующих

улучшению оценки и поддержанию работоспособности лиц с ограничениями жизнедеятельности (далее – ОЖ). Переведенный и адаптированный опросник позволит более точно оценивать работоспособность, что обеспечит более достоверные данные и улучшит качество анализа состояния этой категории лиц. С адаптированным WAI заинтересованные специалисты смогут разрабатывать более точные и эффективные индивидуальные программы реабилитации, в том числе в части трудовых рекомендаций, что будет являться дополнительным фактором на пути к успешному восстановлению их трудоспособности. Наличие адаптированного WAI позволит проводить более обширные и качественные научные исследования, направленные на изучение влияния различных факторов на работоспособность лиц с ОЖ. Наше исследование будет включать перевод, пилотное тестирование, культурную адаптацию и валидацию, что необходимо для обеспечения точности и релевантности его результатов.

Целью представленного этапа исследования было оценить понятность и восприятие переведенного опросника WAI. В исследовании приняли участие 26 пациентов, представляющих целевую группу для последующего масштабного применения опросника, а также 14 экспертов, привлекавшихся для проведения первого раунда экспертной оценки некоторых формулировок по методу Делфи.

По состоянию на август 2024 года нами были выполнены следующие этапы дизайна исследования:

1. Запрос русскоязычной версии опросника WAI от его разработчика The Finnish Institute of Occupational Health. В полученном ответе сообщается, что официальной русскоязычной версии нет и дается согласие на применение общедоступной версии WAI в исследовательских целях (письмо Senior Specialist, Brand The Finnish Institute of Occupational Health);

2. Получение заключения на проведение исследования комиссией по этике и деонтологии государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» (положительное заключение от 19.06.2024 № 2);

3. Осуществление перевода опросника WAI на русский язык профессиональными лингвистами. Выполнено (25.06.2024 выполнен перевод в бюро переводов «Центр переводов»);

4. Пилотное исследование опросника WAI среди пациентов с ограничениями жизнедеятельности.

5. Три раунда экспертной оценки по методу Делфи среди сотрудников государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», подходящих под критерии отбора.

Учитывая область оценки опросника и его возможностей применения [1, 2], для выполнения пилотного тестирования в качестве критериев включения пациентов в исследуемую группу были определены следующие параметры: лица трудоспособного возраста и занятые трудовой деятельностью.

В пилотное исследование было включено 26 пациентов с различными заболеваниями. В сформированной выборке количество лиц мужского и женского пола было равным – 13 (50 %) человек (средний возраст $47,7 \pm 11,3$ лет). В соответствии с вариантами ответов опросника пациентами было обозначено наличие следующих заболеваний: у 5 (19,2 %) пациентов – «заболевания опорно-двигательного аппарата, конечностей или другой части тела (например, повторяющиеся боли в мышцах суставов, ишиалгия, ревматизм, артрит)»; у 4 (15,4 %) пациентов – «заболевание/состояние органов пищеварения (например, гастрит, камни в желчном пузыре, заболевания печени или поджелудочной железы, постоянные запоры)». По 3 (11,5 %) пациента отметили наличие травмы (в том числе в результате несчастного случая), сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен), респираторных заболеваний (например, повторяющиеся инфекции дыхательных путей, эмфизема), эмоционального нарушения (например, депрессия, «выгорание», тревога) и/или нарушения сна. При этом многие (более чем у 50 % пациентов) отмечали наличие 2 и более заболеваний.

Стоит отметить, что у 20 (76,9 %) пациентов в исследуемой выборке не была установлена ни одна из групп инвалидности, у 6 (23,1 %) – III группа инвалидности. При этом степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности (выполнению трудовой функции) у 19 (73,1%) пациентов определялась как «легкое (ФК1)».

По результату заполнения опросника исследователь подсчитывал итоговый балл, где наилучшая возможная оценка по индексу работоспособности равна 49 баллам, наихудшая – 7 баллам. Помимо этого, результаты подсчета баллов сгруппированы разработчиками [1, 2] в удобный формат с градуированной шкалой оценки работоспособности: 7–27 баллов – плохая; 28–36 баллов – умеренная; 37–43 баллов – хорошая; 44–49 баллов – отличная. Так, в исследуемой группе у 10 (38,5 %) пациентов итоговый балл соответствовал значению «плохая работоспособность», у 9 (34,6 %) – «умеренная работоспособность», у 4 (15,4 %) – «отличная работоспособность», у 3 (11,5 %) – «хорошая работоспособность». Таким образом, согласно шкале оценки опросника 10 пациентов нуждались в восстановлении работоспособности, из которых у 6 человек степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности (выполнению трудовой функции) была определена как «легкое (ФК1)».

Помимо этого, в процессе исследования нами было выявлено, что у 9 (34,6 %) пациентов возникли трудности с пониманием в опроснике раздела 7 «Умственные (ментальные) способности», а именно в вопросах: «Могли ли вы наслаждаться своей обычной повседневной деятельностью?» и «За последние три месяца были ли вы активны и внимательны?». Участники исследования по данным вопросам предоставляли следующие комментарии: «что значит наслаждаться повседневной деятельностью?», «что значит активны и внимательны?», «можно быть активным, но не внимательным...» или «внимательным, но не активным...». Это требует дополнительного анализа и корректировки.

По итогам пилотного тестирования опросника WAI на группе пациентов (26 человек) и анализа полученных результатов были внесены изменения в его форму. Формулировки, вызвавшие вопросы у пациентов, были представлены на первый раунд экспертной оценки.

Экспертами были определены наиболее подходящие с точки зрения понятности и легкости в интерпретации формулировки вопросов опросника. Таким образом, большинство экспертов отобрали следующие формулировки вопросов:

1. Предположим, что ваша лучшая способность выполнять профессиональный труд оценивается в 10 баллов. Сколько баллов вы бы дали своей текущей способности выполнять профессиональный труд? (0 означает, что в настоящее время вы вообще не можете работать, 10 – лучшая работоспособность)

2. Как вы оцениваете свою текущую способность выполнять профессиональный труд по отношению к физическим нагрузкам, связанным с вашей работой?

3. Как вы оцениваете свою нынешнюю способность выполнять профессиональный труд с точки зрения умственных нагрузок, связанных с вашей работой?

4. Оценка потери способности выполнять профессиональный труд в результате заболеваний.

5. Оценка собственной способности выполнять профессиональный труд через 2 года.

6. Психические (психологические) нарушения (например, депрессия, «выгорание», тревога или бессонница)

7. Заболевания опорно-двигательного аппарата, конечностей, позвоночника или другой части тела (например, повторяющиеся боли в мышцах, суставах, ишиалгия, ревматизм, артрит, артроз).

Учитывая, что часть экспертов внесла корректировки и дополнения по изменению пунктов опросника, был проведен контент-анализ вариантов формулировок вопросов в различных пунктах опросника WAI.

Результаты контент-анализа 1 раунда экспертной оценки были следующими:

внесение в формулировки вопросов изменения – постановки вопроса в побудительной форме, (n = 1 / 7,14 %), например: «Оцените вашу способность выполнять профессиональный труд на сегодняшний день (где 0 – вы вообще не можете работать, 10 – работоспособность на 100 %)» и т. п.;

внесение примеров в скобках (n = 4 / 28,57 %), например: «Психические (психологические) нарушения, например, подавленность и повышенная утомляемость, резкие перепады настроения, ухудшение памяти и концентрации внимания, проблемы со сном и засыпанием»; «Заболевания опорно-двигательного аппарата, конечностей, позвоночника или другой части тела (например, ревматизм, артрит, артроз)» и т. п.;

замена формулировок по смыслу (n = 4 / 28,57 %), например: «Как вы оцениваете свою

физическую работоспособность?»; «Имеются ли у вас в настоящее время эмоциональные нарушения?»; «Позволяет ли ваша текущая работоспособность выполнять физические нагрузки, предусмотренные работой?» и т. п.;

замена слов на синонимы ($n = 2 / 14,28 \%$), например, вместо «Оценка собственной способности выполнять профессиональный труд через 2 года», указать «Как бы вы оценили (спрогнозировали) собственную способность выполнять профессиональный труд через 2 года?», вместо «Психические (психологические) нарушения», указать «Психические (психологические) расстройства».

По результатам анализа полученных от экспертов замечаний и комментариев была проведена корректировка опросника и проведен 2 раунд экспертной оценки.

Результаты контент-анализа были следующими:

внесение изменений в формулировки вопросов (уточнение, дополнение) ($n=8/66,6\%$), например: «Также укажите, диагностировал ли врач эти заболевания (с исключением фразы «и проводил их лечение»)», «Способность выполнять профессиональную деятельность по отношению к требованиям, предъявляемым работой», «Самооценка потери способности выполнять профессиональную деятельность в результате заболеваний» и др.

внесение примеров в скобках ($n= 2/16,6\%$), например: «Например, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен, инсульт и другие»; «Заболевания органов дыхания. Например, частые инфекции дыхательных путей, синусит, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, бронхиальная астма и другие»;

замена слов на синонимы ($n=7 / 58,3 \%$), например, вместо «Опухоль, рак», указать «Злокачественные или доброкачественные новообразования (опухоль, рак)», вместо «Является ли ваша работа », указать «Связана ли ваша работа», вместо «Психологически сложной», указать «С умственным трудом» и др.;

исключение цифрового значения балльной оценки из опросника для пациента ($n= 2/16,6\%$).

Полученные результаты по итогам второго раунда экспертной оценки, позволили внести изменения и дополнения в формулировки вопросов опросника.

Дальнейшим шагом на пути разработки модифицированной версии опросника WAI стало проведение третьего раунда экспертной оценки методом Делфи, включающего опрос экспертов, которые могли предоставить свое мнение в виде согласия / несогласия с видоизмененными формулировками вопросов опросника с учетом предшествующего раунда экспертной оценки.

Результаты контент-анализа 3 раунда были следующими:

внесение изменений в формулировки вопросов (уточнение) ($n=3/24,99 \%$), например: «За последние 12 месяцев сколько целых дней Вы не работали по причине заболевания? Вместо «максимум 9 дней» заменить на «не более 9 дней»; вместо «Предположим, что Ваша лучшая способность выполнять профессиональную деятельность оценивается в 10 баллов» указать «Предположим, что Ваша лучшая способность выполнять профессиональную деятельность, в сравнении с ее максимальным значением за предыдущие годы, оценивается в 10 баллов» и тд.

замена слов на синонимы ($n=2/16,66 \%$): вместо «Врожденные дефекты», указать «Врожденные аномалии (дефекты)», вместо «За последние три месяца чувствовали ли Вы, что полны надежд на будущее?» указать «За последние три месяца чувствовали ли Вы, что полны планов на будущее?»

Дальнейшим шагом на пути разработки модифицированной версии опросника WAI является проведение четвертого раунда экспертной оценки по методу Делфи, включающего опрос экспертов из предыдущего этапа исследования, а также экспертов стран СНГ в сфере реабилитации, физиологии и изучения работоспособности человека, которые могут предоставить свое мнение с учетом данных предшествующего раунда экспертной оценки.

Таким образом, наше исследование русскоязычной версии опросника WAI среди лиц с ограничениями жизнедеятельности и экспертов в сфере физиологии, медицины труда и реабилитации показало необходимость дальнейшей адаптации и доработки его формулировок. Данные 3 раундов экспертной оценки выявили, что некоторые вопросы оказались для части респондентов недостаточно понятными и корректными в формулировке, что может привести к искажению результатов и неточной оценке работоспособности. Основные сложности возникали из-за сложных медицинских терминов и специфических формулировок, что подчеркивает важность проведения пилотных тестирований при

адаптации оценочных инструментов к новому языковому и культурному контексту. Для повышения валидности и надежности опросника WAI требуется внести дальнейшие коррективы, направленные на упрощение языка, разъяснение терминов и улучшение структуры вопросов. В дальнейшем важно тесное сотрудничество с экспертами в области медицины и социологии, чтобы обеспечить корректное восприятие опросника целевой аудиторией. Это позволит повысить точность оценки работоспособности и создать более эффективные программы реабилитации для людей с ограничениями жизнедеятельности.

Литература

1. Ilmarinen, J. The Work Ability Index (WAI) / J. Ilmarinen // Occupational Medicine. – 2007. – №2 (57). – P.160.
2. Factorial Validity of the Work Ability Index Among Employees in Germany [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6531402/pdf/10926_2018_Article_9803.pdf. – Дата доступа: 21.08.2024.